

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Planta Mágica:

**um caso de apartamentos paulistanos de interesse social da década de 1950
remanescentes em 2010 - o Conjunto Residencial Santo Antônio**

(1) MACHADO, Aline T.; (2) ABASCAL, Eunice H.S.

(1) Arquiteta, Aluna do Mestrado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie – FAUUPM - Rua Itambé, 135 - Prédio 9 - São Paulo / SP – CEP: 01239-902. (11) 2114-8792

alinetrim@hotmail.com

(2) Arquiteta, Profª Drª da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie – FAUUPM - Rua Itambé, 135 - Prédio 9 - São Paulo / SP – CEP: 01239-902. (11) 2114-8648

eunice.abascal@mackenzie.com.br

Eixo temático: experiências de conservação e transformação

Planta Mágica:

um caso de apartamentos paulistanos de interesse social da década de 1950 remanescentes em 2010 - o Conjunto Residencial Santo Antônio

RESUMO

O artigo demonstra transformações na organização de plantas de unidades residenciais em um condomínio vertical de interesse social na cidade de São Paulo, o Conjunto Residencial Santo Antônio. Objetiva assinalar a possibilidade de readequação do espaço interno de suas unidades residenciais que remanesce nos dias atuais como fruto do emprego do conceito de “espaço fluido” decorrente utilização da planta livre, cara à arquitetura moderna desenvolvida à época de sua concepção e obra. Evidencia-se uma transição da “planta livre” a “planta flexível”, esta última apropriada hoje em dia pelo mercado imobiliário. A metodologia se fundamenta em análise e crítica da planta flexível selecionada no conjunto habitacional em estudo, anteriormente já objeto de estudo de Paulo Bruna¹. Construído na década de 1950, assim como tantos outros similares voltados a classe trabalhadora e financiado pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) é possível dizer que ao longo dos anos suas unidades mantiveram determinados atributos espaciais e arquitetônicos, enquanto outros se alteraram, deixando clara sua adaptabilidade diante de necessidades e diferentes modos de vida contemporâneos de seus usuários. Os casos analisados, por meio do método empregado, visam demonstrar como e o que se transformou e perdurou tanto nos apartamentos, quanto no próprio Conjunto Residencial como um todo, deixando claro como o conceito de espaço fluido, divulgado em livros e revistas acadêmicas possibilitou obras de inegável valor arquitetônico e cultural, aos que ali residem e à cidade, compondo parte de suas histórias.

PALAVRAS-CHAVES: apartamentos, interesse social, flexibilidade.

1 BRUNA, Paulo J. V. “Os primeiros arquitetos modernos: habitação social no Brasil”, 1930-1950. São Paulo: EDUSP, 2010. p.230-233.

1. Introdução

Uma das produções arquitetônicas reconhecidamente importantes no Brasil e na América Latina é a dos grandes conjuntos habitacionais financiados pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) nas décadas de 1930 a 60.

O próprio governo do Estado Novo, na voz de Getúlio Vargas, deixou claras as condições de que se responsabilizaria pela regulamentação e disponibilidade de unidades habitacionais conformadas em conjuntos habitacionais, sob financiamento dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, IAPs. Estas regulamentações incidiam também sob a metodologia de projeto e construção, que deveriam ser racionalizadas, confortáveis e mínimas para um bom aproveitamento de áreas, controlando a expansão das cidades e especulação imobiliária que se desenvolviam em alta velocidade. No entanto, o Ministério do Trabalho era o responsável por todo o sistema, o que foi um dos prováveis motivos pela falta de “coerência e continuidade a essa política habitacional”, que apesar de seus problemas, construiu 124025 unidades habitacionais de 1937 a 1964 (BRUNA, 2010).

Getúlio Vargas em seu governo da década de 1940 deu como resposta ao déficit habitacional os núcleos multifamiliares instituindo conjuntamente o Movimento Moderno, com suas ideologias e métodos: racionalização, funcionalidade, industrialização, responsabilidade social e urbanização, como “não um estilo, mas uma causa”. Seu emprego não obteve sucesso como na Europa do período Pós-guerras, no entanto renovou a cultura arquitetônica, urbanística e habitacional, consolidando a arquitetura moderna com os objetivos sociais, soluções técnicas e formais, como a produção dos IAPs se caracterizou pelas grandes dimensões e concepção de seus projetos como núcleos urbanos (BONDUKI, 1999).

Atualmente parte dos exemplares desta produção se encontra degradada e em condições precárias por conta da falta de manutenção ao longo dos anos. No entanto, felizmente se verifica que vários outros se mantiveram conservados ao longo do tempo, apresentando melhorias, como provimento de acessibilidade de deficientes em seus conjuntos e fechamento de aberturas de maneira padronizada melhorando condições visuais externas de determinados ambientes.

Um exemplo de conjunto residencial do Instituto de Aposentadoria que se encontra em boas condições é o Residencial Santo Antônio, objeto deste trabalho. Apesar de transformações internas as suas unidades e descaracterização constante em seu exterior, a essência arquitetônica do conjunto, bem como sua qualidade enquanto habitação são evidenciadas pela crescente valorização e busca por apartamentos, utilizados muitas vezes como investimentos dada sua rentabilidade.

Percebe-se que a arquitetura de suas unidades são fortemente aceitas pelo mercado devido não somente às características instituídas pelo presidente e o IAP, mas também por apresentar um espaço claro para o desenvolvimento da flexibilidade, conceito espacial que pode ser entendido de diversas maneiras, cuja principal questão é a organização do programa habitacional de maneira que permaneça atual com o passar do tempo e usuários, atendendo ao dito imprevisível com a mobilidade de uma arquitetura dinâmica e aberta (Brandão e Heineck, 1997).

2. **O Conjunto Residencial Santo Antônio**

Localizado no bairro do Mandaqui da Zona Norte de São Paulo, o Conjunto Residencial Santo Antônio foi financiado pelo Instituto dos Bancários, o que lhe garante o nome popular até hoje. O “Conjunto dos Bancários” construído em etapas de 1951 até 1964, possui seus blocos implantados paralelamente, intercalados com vegetação e onze ruas, encontrando-se em seu entorno dois outros conjuntos residenciais – Vitória Régia I e II -, uma escola municipal, uma escola estadual, uma escola particular, uma igreja, terrenos utilizados como estacionamentos privados, fundos de algumas casas e comércio local adjacente a uma praça – ponto final de uma linha de ônibus denominada Bancários, que conecta o local ao Metrô Santana.

A área, dotada de comércio local básico que a supre, encontra-se muito bem servida por rede de transporte público (ônibus) que além da Zona Norte abrange parte da Zona Oeste, facilitando os deslocamentos até as maiores áreas comerciais próximas. A entrada e saída da região do Conjunto se dá por vias de acesso rápido e fácil, tanto para transporte privado quanto público, condizendo com a sua boa localização. Conforme Bruna (2010) sua principal via de acesso é a Av. Parada Pinto, no entanto, outras duas avenidas – Avenida Zumkeller e Avenida Santa Inês - fazem importante ligação do conjunto com o restante da cidade, além da proximidade das Estradas da Santa Inês na Serra da Cantareira e Avenida Cantídio de Sampaio, que ligam a outros municípios.

O conjunto se localiza próximo a pólos de lazer da região, como o Parque Horto Florestal, Santana Parque Shopping e Complexo do Andorinha Shopping e Hipermercado – sendo este último de extrema importância inclusive no abastecimento da região. Dentro do conjunto atualmente há apenas alguns parques infantis mantidos, enquanto a maioria se que se encontrava praticamente em cada esquina de quadra foi abandonada e degradada com o tempo, sendo os equipamentos retirados e a área verde cercada.

O térreo já ocupado por apartamentos é o primeiro patamar de entrada de apartamentos, dado que a entrada dos edifícios se dá meio lance de escada abaixo deste. Este atributo garante maior privacidade aos apartamentos que não se encontram no nível da rua. Bruna (2010) explicou a formação dos blocos, que totalizam 53 lâminas orientadas no eixo

áreas públicas e externas por arquitetos e trabalhadores da construção civil, devido ao seu baixo coeficiente de atrito – sendo assim, escorregadia quando umedecida.

Infelizmente, no início da década de 2000 os edifícios passaram a fechar a área em torno de suas entradas até o limite das calçadas, cada entrada fechando seu espaço da maneira que desejava, sem qualquer padronização, sob o ímpeto de contribuir para a melhoria da segurança dos moradores, muitas vezes surpreendidos por situações de violência urbana.

As escadarias e passagens encontradas nas laterais dos blocos também foram fechadas e tomadas pela vegetação local, que em situações anteriores eram intensamente utilizadas como área de lazer comum e principalmente facilitavam fluxos entre as ruas do condomínio e o restante do bairro, apresentando por essa razão uma interessante acessibilidade pedestre. No entanto, as providências de fechamento de áreas comuns não garantindo uma ação direta sobre a redução da insegurança, verificando-se que crianças e jovens, que até a década de 1990 freqüentavam intensamente as áreas comuns do condomínio, encontram-se hoje retraídos. Observam-se apenas grupos remanescentes em lugares de maior movimento.

Figura 02: Jardineiras e halls de acesso fechados com gradil metálico e revestimento em ardósia.

Fonte: Aline Machado, 2012.

Figuras 03 e 04: Situação de escadas e corredores - importantes conexões entre quadras. Algumas ainda se encontram abertas durante o período do dia e outras completamente fechadas invisíveis sob vegetação conforme figura 04. Fonte: Aline Machado, 2012.

Figura 05 e 06: Quadra inutilizada e terreno fechado para estacionamento de automóveis mediante a compra/venda e aluguel de vagas – insuficientes para a demanda. Fonte: Aline Machado, 2012.

Os jardins atrás dos edifícios, atualmente frondosos, espaço de lazer de parte da comunidade e ainda amenizadores do clima do local no verão foram implantados posteriormente ao término da obra. No início do conjunto havia muito entulho atrás dos edifícios, da mesma maneira que a ligação de água era precária, apenas posteriormente – década de 80 – se normalizou. Antes deste período os moradores comumente buscavam água em nascente localizada ao norte do conjunto, dentro do terreno de uma moradora do bairro que gentilmente cedia a água que nascia em suas terras.

Figuras 07 e 08: Jardins com trechos privativos onde crianças brincam confinadas, ao inverso das décadas de 60 a 90. Fonte: Aline Machado, 2012.

3. Os apartamentos no século XXI

As unidades do Conjunto Residencial Santo Antônio possuem 2 ou 3 dormitórios, com área útil variando de 69 e 75 m², respectivamente. Atualmente poucos apartamentos mantêm a planta original com depósitos grandes no centro. A maioria dos proprietários reorganizou os espaços conforme sua vontade e necessidades, já que a arquitetura propicia condições para essa readequação, mediante arranjos determinados, conforme será demonstrado nas análises seguintes.

A flexibilidade encontrada nas unidades advém de sua conformação espacial e distribuição de seus elementos técnicos-construtivos. Tibau (1972) determinou a arquitetura flexível como conjunto de componentes projetuais variáveis-transitórias (como divisórias, portas, hierarquia de ambientes propostos) e invariáveis-permanentes (estrutura, sistemas prediais, aberturas externas) organizadas de maneira racional conforme o ato projetual.

Conforme os grupos de flexibilidade definidos por Brandão e Heineck (1997) o Conjunto Habitacional Santo Antônio apresenta:

- Diversidade tipológica: mais de uma tipologia de apartamento em um mesmo edifício. Além de apartamentos de 2 e 3 dormitórios, cada proprietário adequou sua planta formando uma nova tipologia.

- Flexibilidade propriamente dita: planta livre, com a separação das áreas molhadas e secas. Apesar de ser inicialmente compartimentada, a planta pode ser entendida como livre, dada sua capacidade de alteração verificada com os levantamentos enumerados abaixo.

- Adaptabilidade: emprega a polivalência dos espaços com menor hierarquização entre os ambientes, permitindo que todas os ambientes de serviço se alterem.

- Junção: possibilidade de agregação completa de um ou mais apartamentos contíguos.

Apesar da planta sistemática apresentada inicialmente, sua setorização, posicionamento e tamanho de caixilhos externos, utilização de paredes hidráulicas e shafts próximos as bordas das lajes, tal qual a conformação dos pilares, garantiram as áreas molhadas a possibilidade de um espaço fluido, inerente a parte da produção modernista do século passado, que se organizava através de espaços amplos contínuos, que se sucediam sem interrupções dentro de uma planta livre. Assim, devido a organização de todo seu projeto arquitetônico, a planta compartimentada após alterações pode ser vista como livre, cuja distribuição de ambientes possa abranger qualidade de moradia digna a variados tipos de famílias.

O fato pode ser claramente observado através das unidades abaixo, numeradas de 01 a 06, apresentando a plantas com setorização atual dos apartamentos selecionados para amostragem, conforme levantamento realizado in-loco em 2012 e desenhadas a partir do desenho original (Bruna, 2010, p.233).

Figuras 09 e 10: Unidade original entregue aos moradores e modelo de planta livre gerado a partir das reformas analisadas. Fonte: Autoras 2012 a partir do desenho original (Bruna, 2010, p.233).

As obras ocorreram e ainda hoje são realizadas sobretudo no setor de serviço: depósito e área de serviço, ampliação de banheiros e cozinhas, alteração de vãos internos de aberturas e conseqüentemente circulação, sem contar no entanto com determinados espaços funcionais que são regra em apartamentos paulistanos de hoje, tais como suítes, opção verificada apenas em alguns casos de apartamentos reformados de três dormitórios, conforme mostram os desenhos a seguir.

Figuras 11 e 12: Unidades reformadas denotam a flexibilidade da planta principalmente nas áreas molhadas devido articulação de sistemas prediais e estruturas. Fonte: Autoras 2012.

Nota-se nas figuras 11 e 12 que o ambiente que se alterou foi a copa. Em ambos casos independentemente de sua posição essa realiza interligação entre setor social e serviço. Nestes apartamentos a área íntima, conformada pelos dormitórios se manteve a mesma, uma vez que por possuírem área útil significativa (a menor com 9m² e a menor largura de todas 2,50m) possibilitam uma infinidade de layouts e ambientações diferenciadas. O espaço destinado a um mesmo dormitório acomoda tranquilamente cama, mesa de trabalho com cadeira, armário e poltrona extra, layout dificilmente adaptável aos apartamentos atuais, muito menos naqueles destinados a classe média.

Um artifício que se verificou em algumas áreas íntimas foi sua diminuição com a demolição de paredes do menor dormitório, ampliando o setor social das salas, conforme apartamento

02 abaixo. A transformação do depósito e/ou banheiro de serviço em banheiro do dormitório adjacente, valorizando o imóvel que passa a contar com uma suíte em seus cômodos.

Figuras 13 e 14: Unidade reformada 02 apresenta sala ampliada, sendo que a unidade 03 além deste artifício compõe solução de um dormitório e uma suíte. Fonte: Autoras 2012.

Ao realizar pesquisa in loco com moradores de décadas do conjunto, muitos deles afirmaram que a ventilação criada em algumas reformas é precária, fazendo na verdade com que os ambientes fiquem úmidos e mal-cheirosos, como é o caso do Apartamentos 04 na figura abaixo, que antigamente possuía uma suíte e optou por deixar apenas um banheiro ampliado ventilado pelo depósito aberto. Aparentemente a solução de acréscimo de banheiro social mais bem-sucedida é a encontrada no Apartamento 03, dado que ambos banheiros possuem abertura diretamente para a área de serviço bem ventilada.

Figuras 15 e 16: As unidades 04 e 05 alteraram a posição do banheiro ganhando maior fluidez no setor de serviço. Fonte: Autoras 2012.

Figura 17: Áreas de serviço com abertura fechada com esquadrias de alumínio de 4 folhas denotando o grande vão de ventilação. Fonte: Aline Machado, 2012.

Os materiais empregados durante as reformas são baratos e de qualidade relativa, no entanto a principal questão é que geralmente são realizadas por pedreiros que atuam no condomínio há anos, conhecedores de diversas possibilidades de layouts que já realizaram, no entanto sem orientação de técnicos especializados, não sendo portanto aptos a avaliação de conforto dos ambientes que seus clientes idealizam e constroem sem artifícios amenizadores de desconforto, como simples equipamentos de ventilação forçada dos banheiros para áreas de serviço, exaustores para cozinhas e distribuição de circulação adequada a passagem. Nota-se que o aproveitamento do setor de serviço é praticamente completo, com poucas áreas destinadas apenas a circulação. A planta livre é dada, no entanto deve ser engenhosamente trabalhada para se resultar espaços de qualidade.

É interessante observar que mesmo com alterações de planta realizadas ao longo dos anos, ou em versões anteriores, porém já reformadas dos apartamentos analisados em nenhum dos casos foi criado um lavabo. Acréscimos ou ampliações do banheiro social sempre contemplam a inclusão de chuveiro, motivados pela funcionalidade proporcionada ao espaço reformado e melhor aproveitamento de área. Apesar de não dispor de lavabo alguns deles mantêm banheiro e quarto de empregada – tal qual os apartamentos de elite (VILLA, 2006). Mesmo em empreendimentos novos na região com área útil de 75 a 90 m² observam-se dois dormitórios com banheiro social mais suíte, sem lavabo, conforme ilustração a seguir.

Figura 18: O Spazio Horto é um dos lançamentos da região com área semelhante ao tipo analisado, possui a planta com organização semelhante, no entanto com área íntima mais enxuta para poder contemplar um terraço, item obrigatório nos apartamentos contemporâneos. Fonte:

<http://www.arrobacasa.com.br/spazio-horto/#grid-planta> - acessado 2Fev12.

Nas unidades do Conjunto Santo Antônio, por meio de degraus construídos juntos aos apartamentos do térreo elevado, há a ocupação da área posterior ao edifício constituindo um terraço improvisado, porém as salas de todas as unidades possuem janela de 2 metros de altura e 4 folhas, conforme imagem a seguir, garantindo juntamente com a distribuição das aberturas ótima ventilação e insolação dos espaços.

Figura 19: abertura das salas com 2m de altura. Fonte: Aline Machado, 2012.

Comparando os apartamentos do Conjunto Santo Antônio com as plantas do restante da produção de mercado, esse possui o benefício - assim como a maioria das lâminas produzidas pelos IAPs - de ter aberturas para a parte frontal e posterior dos paralelepípedos que constituem os blocos (BONDUKI, 1999). A distância que estes possuem entre si de mais de 5 metros, juntamente com o posicionamento dos grandes caixilhos nos ambientes beneficiam a ventilação cruzada. Um item importante de se observar também é a questão do banheiro possuir iluminação indireta com sua abertura para a área de serviço, este fato libera mais área contígua a face do edifício para a ventilação e iluminação diretas dos dormitórios, salas e área de serviço.³

Diferentemente do conjunto residencial de interesse social estudado, mais do que características arquitetônicas, o racionalismo e funcionalismo em espaços mínimos atualmente são observados como resposta não apenas às necessidades dos usuários, mas também do ato projetual dentro da escassez de terrenos na cidade. Parte do mercado imobiliário tem recorrido a plantas flexíveis para manter um valor acessível a seus compradores, que encontram diversas possibilidades de organização em um mesmo apartamento, o que atinge uma grande parcela de interessados, mas mantém um valor compatível com a área construída permitida.

Observando-se a distribuição interna da área íntima dos apartamentos construídos nos últimos anos, apesar da variação do número de banheiros esta pouco se alterou, evidenciando como a conjunção dos ambientes modernistas se mantém. O fato também denota como os arquitetos da atualidade podem, e devem, a partir da discussão de projetos cujo valor arquitetônico é reconhecido, melhorar e ampliar seu repertório através de sua revisitação seja in loco ou resedeno (MAHFUZ, 2011) para se munir de artifícios para suprir a dificuldade em enfrentar a situação e condicionantes da produção de mercado:

3 Bonduki (1999) recorta das técnicas projetuais dos Conjuntos dos IAPs a importância de que “a fachada livre permite a criação de um plano horizontal contíguo de aberturas”.

Ao rever-se determinada produção anterior de torres habitacionais onde é possível reconhecer posturas teóricas convincentes e soluções projetuais interessantes, levando-nos a crer que o arquiteto pode, através do desenho, encontrar recursos na arquitetura para superar condicionantes desfavoráveis e acrescentar qualidade às condições de moradia. (Vilariño, 2000, p.14)

Há pouca documentação acerca dos IAPs e produção de habitação social no país, que apesar de não atender nem parte do déficit habitacional, possui grandes nomes de arquitetos, tanto esquecidos no tempo como Eduardo Kneese de Melo, Flavio Marinho Rego, quanto atuais Juan Villá, Hector Vigliecca. Sobre edifícios qualitativamente reconhecidos das décadas de 1940 e 1950:

Um conjunto importante de arquitetos bem preparados, com muito sentido profissional e atitude anônima, é encarregado por promotores para atuar no mercado de projetos habitacionais. São arquitetos que aplicam uma noção de arquitetura moderna ponderada, mas potente, nova e conseqüente, com reconhecido e invejado êxito estético e prático.” (Espallargas, 2009)

Considerações Finais

O estudo em análise – agradecidamente realizado com apoio oferecido pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa (MACKPESQUISA) para publicação e participação no evento - não possui inovações espaciais, mas incorpora em si uma das tipologias e do programa da habitação do modernismo, apresentando por fim uma planta flexível, remanescente até o presente momento. Segue a cartilha da habitação genérica, entretanto as áreas de seus ambientes são generosas, tais quais os trabalhadores paulistanos visavam em suas moradias dignas, deixando o atual e desejado 60 anos pós-projeto, principalmente devido a possibilidade de se tornar fluido com reformas. Os espaços amplos e bem distribuídos dão a fluidez mesmo à planta segmentada e com setorização marcada em seu layout inicial entregue pelo Instituto de Aposentadoria dos Bancários. Além de sua área, outro quesito importante é a técnica empregada nos sistemas construtivos, dando liberdade quase total para o setor de serviço e sua interligação com o restante do apartamento.

Os grandes conjuntos do IAPs utilizaram da racionalização de parte do projeto de suas habitações, no entanto, infelizmente, não houve esforço para a racionalização do canteiro (BRUNA, 2010). A construção civil poderia ter ganhado muito não apenas em velocidade e custo com a industrialização do canteiro, mas também acúmulo de conhecimento, especialização e domínio de tecnologia nos canteiros.

A racionalidade projetual mora no âmago da arquitetura aberta, polivalente e adaptável, tal qual o modernismo social do século XX instituía em seus projetos,

como forma de adequação a toda a proposta de movimentação desejada para a sociedade como um todo.

A análise das reorganizações de layouts em alguns apartamentos do Conjunto Residencial Santo Antônio demonstrou claramente como este método projetual, apesar de sua racionalidade remeter-se em um primeiro momento à rigidez, engessando o projeto em determinadas condicionantes como a estrutura e sistema predial em shafts e paredes hidráulicas, por fim acaba por liberar o restante da planta para grandes modificações em seu interior, é na verdade a apresentação da reconhecidamente flexível planta-livre corbusieriana, permitindo desde a ampliação das salas, até a completa reorganização da circulação e do setor de serviços. Esta organização modernista ainda hoje é reconhecidamente de sucesso, a flexibilidade modernista valoriza os espaços, que conforme observado, se tornam remanescentes ao longo de mais de meio século.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BONDUKI, Nabil Georges. *Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria*. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 1999. 342 p.

BRANDÃO, Douglas.; HEINECK, Luiz. *Formas de aplicação da flexibilidade arquitetônica em projetos de edifícios residenciais multifamiliares*. In: Encontro Nacional De Engenharia De Produção, 17, Gramado. Anais. Gramado: ABEPRO, PPGE/UFSC, 1997.

BRUNA, Paulo Julio Valentino. *Os Primeiros Arquitetos Modernos: Habitação Social no Brasil 1930-1950*. 1ª ed. São Paulo: EDUSP, 2010. 264 pp.

ESPALLARGAS GIMENEZ, Luis. *A propósito do juízo da arquitetura paulistana*. *Arquitextos*, São Paulo, 09.105, Vitruvius, fev 2009 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.105/73>>. Acessado em 27Mar11.

MAHFUZ, Edson da Cunha. *Banalidade ou correção. Dois modos de ensinar arquitetura e suas conseqüências*. In: V Projetar - Processos de Projeto: teorias e práticas, 2011, Belo Horizonte - MG. Anais do V Congresso Projetar, 2011.

TIBAU, Roberto. *Arquitetura e flexibilidade: sobre os valores formais de uma organização espacial passível de imprevisíveis modificações de programa*. 1972. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1972.

VILARIÑO, Maria do Carmo. *Habitação verticalizada na cidade de São Paulo dos anos 30 aos anos 80. Investigação acerca da contribuição dos Arquitetos Modernos ao Tema. Estudo de Caso.* Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU-USP, 2000.

VILLA, Simone Barbosa. *Mercado Imobiliário e Edifícios de Apartamentos: Produção do espaço habitável no século XX.* *Arquitextos*, São Paulo, 07.078, Vitruvius, nov 2006 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.078/297>>. Acessado em Agosto de 2010.